

Dieci principi per un uso responsabile degli strumenti di rilevamento AI nelle istituzioni accademiche e di ricerca¹

GianMarco Schiesaro

Primo Tecnologo, Istat – Istituto Nazionale di Statistica

PREMESSA

L'intelligenza artificiale generativa ha trasformato radicalmente il panorama della produzione testuale, ponendo alle istituzioni accademiche e di ricerca una sfida inedita: come tutelare l'integrità della produzione intellettuale in un contesto in cui la distinzione tra scrittura umana e generazione algoritmica diventa progressivamente più sfumata. La risposta prevalente è stata l'adozione di strumenti automatici di rilevamento, piattaforme commerciali che promettono di identificare con precisione quasi assoluta i contenuti generati artificialmente.

L'analisi sistematica della letteratura tecnica e delle evidenze empiriche (Schiesaro 2025), mostra tuttavia che questa risposta poggia su fondamenta fragili. I sistemi di rilevamento presentano accuratze reali significativamente inferiori alle dichiarazioni commerciali, bias documentati contro popolazioni già marginalizzate, vulnerabilità a tecniche di elusione elementari e limiti matematici intrinseci che nessun perfezionamento incrementale potrà superare. A ciò si aggiungono implicazioni rilevanti sul piano della sovranità digitale, della protezione dei dati personali e della trasformazione del clima educativo in direzione di logiche di sorveglianza.

Il presente documento propone dieci principi operativi rivolti alle istituzioni accademiche e di ricerca italiane. Non si tratta di un invito ad abbandonare ogni forma di tutela dell'integrità, ma di un framework per governare l'adozione e l'utilizzo degli strumenti di rilevamento in modo consapevole, equo e conforme alla normativa europea. I principi sono raggruppati in tre aree — cautela tecnologica, tutela dei diritti, trasformazione — e ciascuno è accompagnato da una motivazione che ne illustra le ragioni e offre indicazioni operative per l'implementazione.

AREA I — CAUTELA TECNOLOGICA

PRINCIPIO 1. Non basarsi mai su un singolo strumento

Motivazione. La ricerca indipendente dimostra che nessuno strumento di rilevamento, considerato singolarmente, raggiunge livelli di affidabilità adeguati a decisioni consequenziali. La meta-analisi di Weber-Wulff et al. (2023) ha mostrato che la maggior parte dei rilevatori scende sotto l'80% di accuratezza su campioni diversificati, ben al di sotto delle percentuali dichiarate dalle aziende produttrici. Il dato più rilevante sul piano operativo è che l'utilizzo aggregato di più rilevatori riduce drasticamente il tasso di falsi positivi, avvicinandolo allo zero quando si combinano tre o più

¹ Presentato il 20 maggio 2026 alla Conferenza Garr "La Forma del Cambiamento" (Pisa, 19-21 maggio 2026).

strumenti. Il principio è semplice: ciò che un singolo algoritmo non può garantire, un insieme di algoritmi indipendenti può approssimare con maggiore affidabilità.

Indicazioni operative. Le istituzioni che scelgano di utilizzare strumenti di rilevamento dovrebbero adottare un protocollo che preveda la consultazione di almeno due piattaforme indipendenti prima di qualsiasi segnalazione. I risultati dovrebbero essere considerati convergenti solo quando tutti gli strumenti consultati concordano nella classificazione. In caso di discordanza, il testo dovrebbe essere trattato come non segnalato. È opportuno documentare i risultati di ciascuno strumento e conservarli come parte del fascicolo di valutazione.

PRINCIPIO 2. Non trattare i punteggi come prove

Motivazione. I sistemi di rilevamento producono punteggi di probabilità, non certezze. Un punteggio dell'85% non significa che il testo sia stato generato artificialmente con l'85% di sicurezza: significa che il testo presenta caratteristiche statistiche che il modello associa alla generazione artificiale con quella frequenza. La distinzione è cruciale e viene sistematicamente fraintesa nella prassi istituzionale. Trattare un indicatore probabilistico come una prova equivale a un errore logico che può avere conseguenze gravi per gli individui coinvolti. Come documentato nella letteratura, anche testi storici celebri e scrittura scientifica autentica possono produrre punteggi elevati di rilevamento a causa della loro struttura linguistica prevedibile, senza che vi sia alcun coinvolgimento di intelligenza artificiale nella loro produzione.

Indicazioni operative. I regolamenti istituzionali dovrebbero stabilire esplicitamente che nessun procedimento disciplinare, valutativo o di selezione può fondarsi esclusivamente o prevalentemente sui risultati di un sistema automatico di rilevamento. I punteggi dovrebbero essere trattati come uno tra molteplici elementi informativi, da integrare necessariamente con la valutazione pedagogica diretta, la conoscenza del percorso dell'individuo e il confronto con l'interessato. È raccomandabile che i regolamenti specificino che l'onere della prova non può essere invertito sulla base di un punteggio algoritmico.

PRINCIPIO 3. Testare su popolazioni diverse prima dell'adozione

Motivazione. L'accuratezza di un sistema di rilevamento non è una proprietà assoluta dello strumento: varia significativamente in funzione della popolazione su cui viene applicato, del genere testuale analizzato e del contesto disciplinare. Uno strumento che funziona adeguatamente su saggi in inglese accademico standard può produrre risultati inaffidabili su testi prodotti da parlanti non nativi, su scrittura scientifica e tecnica, o su elaborati di individui con profili neurocognitivi atipici. Liang et al. (2023) hanno documentato che il tasso di falsi positivi per studenti non madrelingua supera il 61%, una percentuale che rende lo strumento non solo inaffidabile ma attivamente dannoso per quella specifica popolazione. Adottare uno strumento senza verificarne le prestazioni sulla propria utenza specifica equivale a introdurre un rischio non quantificato.

Indicazioni operative. Prima di implementare qualsiasi sistema di rilevamento, le istituzioni dovrebbero condurre una fase di valutazione interna su un campione rappresentativo della propria popolazione, che includa esplicitamente testi prodotti da studenti o ricercatori non madrelingua, da individui con disabilità o profili neurodivergenti, e da diverse discipline accademiche. I risultati della valutazione dovrebbero essere documentati e resi disponibili agli organi decisionali. Se la valutazione

evidenzia tassi di errore sproporzionati per specifici gruppi, l'adozione dello strumento dovrebbe essere riconsiderata o accompagnata da misure correttive specifiche.

AREA II — TUTELA DEI DIRITTI

PRINCIPIO 4. Garantire il diritto di difesa e il contraddittorio

Motivazione. La maggior parte dei sistemi di rilevamento opera come una scatola nera: produce un punteggio senza spiegare quali caratteristiche specifiche del testo abbiano determinato la classificazione. Questa opacità rende estremamente difficile per un individuo segnalato difendersi efficacemente, poiché non è possibile contestare un giudizio le cui ragioni restano ignote. Il principio del contraddittorio, cardine di qualsiasi procedimento che possa produrre conseguenze negative per un individuo, richiede che l'accusato possa conoscere nel dettaglio le ragioni dell'accusa e disporre degli strumenti per confutarle. L'utilizzo di strumenti opachi in procedimenti disciplinari o valutativi entra in tensione con questo principio fondamentale.

Indicazioni operative. Le istituzioni dovrebbero garantire che ogni segnalazione generata da un sistema automatico sia accompagnata dalla comunicazione all'interessato delle ragioni della segnalazione, nella misura in cui lo strumento le renda disponibili. Dovrebbe essere previsto un percorso formale di contestazione, nel quale l'individuo possa presentare elementi a supporto dell'autenticità del proprio lavoro — bozze precedenti, appunti di ricerca, cronologia di scrittura — e nel quale la decisione finale spetti a un organo collegiale composto da esseri umani. I tempi del procedimento devono essere definiti e ragionevoli, e l'individuo dovrebbe potersi avvalere di un supporto informativo o, nei casi più gravi, di assistenza.

PRINCIPIO 5. Proteggere le popolazioni vulnerabili

Motivazione. Le evidenze empiriche documentano in modo inequivocabile che i sistemi di rilevamento producono tassi di errore significativamente più elevati per specifiche categorie di persone. I parlanti non nativi sono penalizzati perché la struttura grammaticale semplificata e il vocabolario limitato tipici dell'apprendimento linguistico vengono interpretati dagli algoritmi come segnali di generazione artificiale (Liang et al., 2023). Gli individui neurodivergenti, in particolare quelli nello spettro autistico, sono penalizzati perché il loro stile metodico e strutturato presenta caratteristiche statistiche simili alla produzione algoritmica. Gli studenti appartenenti a minoranze etniche sono esposti a bias che riflettono sia i limiti tecnici degli algoritmi sia pregiudizi preesistenti. Utilizzare strumenti che discriminano sistematicamente queste popolazioni senza prevedere tutele specifiche equivale a istituzionalizzare una forma di ingiustizia.

Indicazioni operative. Le politiche istituzionali dovrebbero riconoscere esplicitamente l'esistenza di bias documentati e prevedere procedure differenziate per le popolazioni a rischio. Per gli studenti non madrelingua, si dovrebbe considerare l'esclusione dai processi di rilevamento automatico o, quantomeno, l'applicazione di soglie di segnalazione più elevate. Per gli individui neurodivergenti con diagnosi documentata, i risultati del rilevamento dovrebbero essere interpretati con cautela aggiuntiva e integrati con una valutazione che tenga conto delle caratteristiche cognitive specifiche dell'individuo. In termini più generali, nessuna segnalazione riguardante un individuo appartenente a

una popolazione vulnerabile dovrebbe procedere senza una revisione umana approfondita che consideri il contesto specifico.

PRINCIPIO 6. Garantire trasparenza e protezione dei dati

Motivazione. La sottomissione di elaborati a piattaforme commerciali di rilevamento comporta il trasferimento di dati personali e di proprietà intellettuale a soggetti terzi, spesso situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. I testi sottomessi possono contenere informazioni sensibili — riflessioni personali, dati di ricerca non pubblicati, informazioni relative alla salute — e possono essere potenzialmente utilizzati per l'addestramento dei modelli della piattaforma stessa. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act) impongono obblighi stringenti in materia di liceità del trattamento, minimizzazione dei dati, trasparenza e, nel caso di sistemi ad alto rischio, conformità a requisiti specifici di qualità e governance. Le istituzioni che adottano strumenti di rilevamento hanno la responsabilità di verificare la conformità delle piattaforme utilizzate a questi obblighi normativi.

Indicazioni operative. Prima dell'adozione di qualsiasi piattaforma, le istituzioni dovrebbero condurre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) che analizzi le modalità di trattamento, conservazione e potenziale riutilizzo dei testi sottomessi. I contratti con i fornitori dovrebbero includere clausole esplicite che vietino l'utilizzo dei dati per finalità diverse dalla verifica immediata e che garantiscano la cancellazione dei testi dopo il completamento dell'analisi. Gli individui i cui elaborati vengono sottomessi a verifica dovrebbero essere informati preventivamente della trasmissione dei propri dati a terzi e delle relative finalità. Le istituzioni dovrebbero inoltre valutare se esistano soluzioni che consentano l'analisi on-premise, evitando del tutto il trasferimento dei dati.

AREA III — TRASFORMAZIONE

PRINCIPIO 7. Privilegiare strumenti aperti e verificabili

Motivazione. La quasi totalità delle piattaforme commerciali di rilevamento opera come scatola nera: gli algoritmi non sono ispezionabili, le metriche di accuratezza dichiarate non sono verificabili in modo indipendente, e le istituzioni che le adottano non hanno alcun controllo sugli aggiornamenti, sulle modifiche ai modelli o sulle politiche di gestione dei dati. Esistono tuttavia alternative open source — tra cui Binoculars, DetectGPT e il SuperAnnotate AI Detector — che possono essere eseguite su infrastrutture proprie, valutate con benchmark indipendenti come RAID, e adattate alle esigenze specifiche dell'istituzione. Valutazioni indipendenti hanno confermato che anche questi strumenti presentano limiti significativi: la differenza fondamentale è che tali limiti possono essere misurati, compresi e, potenzialmente, corretti. La scelta di strumenti aperti è coerente con i principi di sovranità digitale e con la missione delle infrastrutture pubbliche della ricerca.

Indicazioni operative. Le istituzioni dovrebbero condurre una ricognizione delle soluzioni open source disponibili e valutarne l'adozione in alternativa o in affiancamento alle piattaforme commerciali. L'installazione on-premise, ove possibile attraverso le infrastrutture della rete della ricerca, elimina il problema del trasferimento dei dati a terzi e consente un controllo completo sul processo di analisi. Le istituzioni della rete GARR possono svolgere un ruolo di coordinamento nella

valutazione, nel testing e nella messa a disposizione di infrastrutture condivise per l'esecuzione di strumenti aperti di rilevamento. È opportuno che i risultati delle valutazioni comparative siano condivisi tra le istituzioni, creando una base di conoscenza comune.

PRINCIPIO 8. Riprogettare le metodologie di valutazione

Motivazione. La strategia più sostenibile per tutelare l'integrità della produzione intellettuale nell'era dell'intelligenza artificiale generativa non consiste nel perfezionare strumenti di sorveglianza sempre più sofisticati, in una «corsa agli armamenti» destinata a non avere fine, ma nel riprogettare le metodologie di valutazione in modo che siano intrinsecamente resistenti all'automazione. Forme di accertamento che richiedano la dimostrazione di comprensione profonda, la capacità di applicazione contestualizzata e l'originalità di pensiero non possono essere surrogate dalla generazione algoritmica, indipendentemente dal grado di sofisticazione del modello utilizzato. Sadasivan et al. (2023) hanno dimostrato che esistono limiti matematici al rilevamento post-hoc: la riprogettazione della valutazione è l'unica risposta che non dipende dalla capacità tecnologica di distinguere ciò che è umano da ciò che è artificiale.

Indicazioni operative. Le istituzioni dovrebbero avviare un processo di revisione delle proprie metodologie di valutazione, privilegiando approcci che enfatizzino il processo rispetto al prodotto finale. Tra le forme più efficaci: le difese orali degli elaborati, che richiedono la capacità di argomentare e rispondere a domande impreviste; le valutazioni di processo, che raccolgono evidenze lungo l'intero percorso di lavoro piuttosto che concentrarsi sull'output finale; i portfolio, che documentano l'evoluzione delle competenze nel tempo; le applicazioni pratiche e i casi di studio, che richiedono la capacità di trasferire conoscenze a situazioni nuove. Questo vale tanto per la valutazione degli studenti quanto per i processi di selezione e avanzamento nella ricerca. La riprogettazione richiede investimenti in termini di tempo e formazione, ma rappresenta l'unica soluzione strutturalmente sostenibile.

PRINCIPIO 9. Formare docenti, ricercatori e valutatori

Motivazione. L'adozione di strumenti di rilevamento senza un'adeguata formazione di chi li utilizza produce un rischio concreto di delega acritica alla tecnologia. Docenti e valutatori che non comprendano i limiti tecnici degli strumenti — la differenza tra un punteggio probabilistico e una prova, l'esistenza di bias contro specifiche popolazioni, la vulnerabilità a tecniche di elusione — tenderanno a trattare i risultati come giudizi definitivi, con conseguenze potenzialmente ingiuste per gli individui valutati. La formazione è la condizione necessaria affinché la tecnologia venga utilizzata come supporto al giudizio umano anziché come sostituto di esso.

Indicazioni operative. Le istituzioni dovrebbero predisporre percorsi formativi obbligatori per tutto il personale coinvolto nei processi di valutazione, che coprano almeno i seguenti temi: il funzionamento generale dei sistemi di rilevamento e i loro principi teorici; i limiti di accuratezza documentati dalla ricerca indipendente; i bias noti contro specifiche popolazioni; la corretta interpretazione dei punteggi di probabilità; le procedure istituzionali da seguire in caso di segnalazione; le implicazioni in termini di protezione dei dati. La formazione dovrebbe essere aggiornata periodicamente per tenere conto dell'evoluzione rapida sia degli strumenti di rilevamento sia dei modelli generativi.

PRINCIPIO 10. Educare all'uso responsabile dell'intelligenza artificiale

Motivazione. La questione fondamentale posta dall'intelligenza artificiale generativa alle istituzioni accademiche e di ricerca non è come impedirne l'uso, ma come creare ambienti in cui si sviluppino competenze genuine in un mondo dove essa è ormai onnipresente. Le raccomandazioni della European Network for Academic Integrity (2023) enfatizzano la necessità di un approccio che superi la logica della mera repressione per abbracciare una visione educativa. Le competenze più preziose nel prossimo futuro non saranno quelle che l'intelligenza artificiale può replicare, ma la capacità di utilizzarla criticamente, di valutare la qualità dei contenuti che produce, di riconoscerne i limiti e di riflettere eticamente sulle implicazioni del suo impiego. Spostare l'enfasi dalla sorveglianza alla formazione significa riconoscere che l'intelligenza artificiale generativa non è semplicemente una minaccia da contrastare, ma un'opportunità per ripensare il significato stesso della formazione e della produzione intellettuale.

Indicazioni operative. Le istituzioni dovrebbero sviluppare politiche chiare e dettagliate che definiscano quali utilizzi dell'intelligenza artificiale siano considerati accettabili e quali no, riconoscendo che la questione non ammette risposte binarie e richiede distinzioni graduate in funzione del contesto. Tali politiche dovrebbero essere elaborate con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità accademica e comunicate in modo trasparente. Parallelamente, le istituzioni dovrebbero integrare nei propri percorsi formativi moduli dedicati all'uso critico e responsabile dell'intelligenza artificiale, che sviluppino la capacità di formulare richieste efficaci, di valutare criticamente gli output, di riconoscere i limiti e i bias degli strumenti, e di citare correttamente l'utilizzo di assistenza algoritmica. L'obiettivo non è formare utenti passivi della tecnologia, ma professionisti capaci di governarla.

NOTA METODOLOGICA

Il presente documento nasce dall'analisi sistematica condotta in Schiesaro (2025), che ha esaminato la letteratura tecnica e le evidenze empiriche relative ai sistemi di rilevamento dei contenuti generati artificialmente. Le fonti principali su cui poggiano i dieci principi includono la meta-analisi di Weber-Wulff et al. (2023) sull'accuratezza reale dei rilevatori, lo studio di Liang et al. (2023) sui bias contro i parlanti non nativi, la dimostrazione formale dei limiti matematici del rilevamento da parte di Sadasivan et al. (2023), l'analisi di Elkhatat et al. (2023) sulla vulnerabilità alle tecniche di elusione, e le raccomandazioni della European Network for Academic Integrity (2023) sul quadro etico e normativo. Il documento completo di analisi, con la trattazione estesa delle evidenze e della bibliografia, è disponibile come preprint su EdArXiv: https://doi.org/10.35542/osf.io/auv3x_v1.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Elkhatat, A. M., Elsaid, K., & Almeer, S. (2023). Evaluating the Efficacy of AI Content Detection Tools in Differentiating between Human and AI-Generated Text. *International Journal for Educational Integrity*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.1007/s40979-023-00140-5>

European Network for Academic Integrity (2023). Recommendations on the ethical use of artificial intelligence in education. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40979-023-00133-4>

Liang, W., Yuksekgonul, M., Mao, Y., Wu, E., & Zou, J. (2023). GPT detectors are biased against non-native English writers. *Patterns*, 4(7), 100779. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100779>

Sadasivan, V. S., Kumar, A., Balasubramanian, S., Wang, W., & Feizi, S. (2023). Can AI-generated text be reliably detected? *arXiv preprint arXiv:2303.11156*. <https://arxiv.org/abs/2303.11156>

Schiesaro, G. (2025). Algoritmi Imperfetti: Limiti Tecnici e Implicazioni Etiche dei Sistemi di Rilevamento Antiplagio. *SSRN Working Paper*.

Weber-Wulff, D., Anohina-Naumeca, A., Bjelobaba, S., Foltýnek, T., Guerrero-Dib, J., Popoola, O., Sigut, P., & Waddington, L. (2023). Testing of detection tools for AI-generated text. *International Journal for Educational Integrity*, 19(1), 26. <https://doi.org/10.1007/s40979-023-00146-z>
